

QASHADARYO VOHASIDA ILK TEMIR DAVRINING NAMOYON BO'LISHI (YERQO'RG'ON VA UZUNQIR YODGORLIGI MISOLIDA)

Elmurodov Nodirbek Nurbek o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti,
Tarix va uning o'qitish metodikasi yo'nalishi talabasi.

Email: nodirbekelmurodov188@gmail.com

Ashurov Orifbek Qo'zimurod o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti,
Tarix va uning o'qitish metodikasi yo'nalishi talabasi.

Email: ashurovolim842@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842788>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola Qashqadaryo vohasining ilk temir davri arxeologik yodgorliklarining o'rganilish tarixiga bag'ishlangan. Unda XIX asrning oxiridan XXI asrning boshlarigacha amalga oshirilgan arxeologik tadqiqot ishlarining natijalari yoritilgan. Shuningdek, mazkur davrlar ijtimoiy-iqtisodiy masalalari ham bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ilk temir davri, Yerqo'rg'on, Uzunqir, Otashparastlar daxmasi, xo'jalik turlari, sopol idishlar, shaharlar.

Metall bilan qadimgi odamlar neolit davridayoq tanish edi. Ammo metallurgiyaning kashf etilishi va murakkab metallurgiya ko'nikmasining o'zlashtirilishi keyingi davrlarda amalga oshdi. Temir o'ziga xos metall. Uning xususiyatlari boshqa metallarga nisbatan afzalligini belgilaydi. Temir metali tabiatda ko'p uchraydi. Albatta, u tayyor shaklda emas, balki ma'dan shaklida keng tarqalgan edi. Temir ma'danidan ajratib quyuuq holatda olingan va sandonlarda toblangan. Bizga ma'lumki bronza buyumlar suyuq holatda qoliplarga quyilar edi. Temirning erish temperaturasi 1534°C bo'lib, undan yasalgan jang va mehnat qurollari o'zining qattiqligi, o'tkirligi bilan avval mavjud bo'lgan qurollarga nisbatan ustuvor xususiyatlarga ega bo'lgan.[2] Temirning yangi metall turi sifatida kashf etilishi o'z zamonasining moddiy madaniyatini o'zgartiribgina qolmay, texnika uchun yangi imkoniyatlar tug'dirdi. Keyingi ming yilliklarda yuz bergan ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar uchun zamin yaratdi. Qadimgi Qashqadaryo vohasi tarixiy yodgorliklarini ilmiy tahlil qilish, o'rganish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqot ishlari mazkur hudud va xalqimiz tarixiga oid Yerqo'rg'on va Uzunqir arxeologik yodgorligini ilmiy tahlil qilib yo'qolib ketgan qismlarini tiklash ishlari amalga oshirish orqali bu hududlar o'zing ko'hna tarixiga ega ekanligi aniqlandi. Yerqo'rg'on yodgorligi hozirgi Qarshi shahri Shayxali mahallasidan 2 kilometr shimolda joylashgan tuproq qal'a bo'lgan. Yerqo'rg'on 50-60-yillarda dastavval S.Kabanov va M.Masson tomonidan o'rganilgan.[2] XX asrning 70-80-yillarida esa O'zbekiston Fanlar akademiyasi

Arxeologiya institutining ekspeditsiyasi tomonidan bu yerda ilmiy arxeologik tadqiqotlar olib borilgan. Yerqo'rg'on hududi turli hajmdagi tepaliklar bilan qoplangan bo'lib, ular sobiq shahar vayronalaridir. Eng yirik tepalik hukmdor saroyi ekani aniqlangan. Shuningdek, qazuv ishlari davomida shahar butxonasi, maqbara, zardushtiylik dahmasi, hunarmandlar mahallalari topilgan. Yerqo'rg'ondagi shahar taxminan VI asrning ikkinchi yarmida Turk xoqonligi va Sosoniylarning birlashgan kuchlari tomonidan eftaltilar davlatini yakson qilish paytida vayron qilingan. Miloddan avvalgi birinchi ming yillikning o'rtalarida shahar kengayib boradi. U 35 gektarlik maydonni egallaydi. Taxminan miloddan avvalgi VI asrda qurilgan yangi mudofaa devorining balandligi 8 metr, poydevori 3 metr kenglikda bo'lgan. U shaharni sak chavandozlaridan himoya qilgan. Vaqt o'tishi bilan u bir necha marta ta'mirlangan va kengaytirilgan, IV asrning o'rtalariga kelib, uning qalinligi 20 metrga yetgan.[3] Miloddan avvalgi III-II asrlarda Yerqo'rg'on o'rnidagi shahar rivojlanib borgan, buni arxeologik topilmalar tasdiqlaydi. Jumladan, sopol buyumlarning shakli o'zgara boshlagan. Bular nafis jomlar, ovqat solinadigan idishlar, laganlardir, ayni paytda bu davrda vohada koroplastika san'ati vujudga kela boshlaydi.[1] Bu davrdagi noyob terrakota rasmlar va bezaklar ellincha usulda yasalgan. Qazilmalar mobaynida topilgan momaqaldiroq xudosi Zevs tasviri tushirilgan miloddan avvalgi V-IV asrlarga mansub etruskcha gemmaintaliya ham shu davrga oiddir. Soqolli yalang'och mavjudot yarim burilgan holda chap qo'lida Zevsning hamrohi - burgut qo'ngan asoni ushlab turgan tarzda tasvirlangan. Dastlabki bosqichda Yerqo'rg'onning 500 metr hududi o'rganiladi va devorlarning shakli, tuzilishi bo'yicha tushuncha hosil qilingach, qayta tiklab turslar uchun xizmat ko'rsatadigan manzilgoh qatoriga kiritilishi bo'yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda.[3] Bu maskan xorijlik va mahalliy sayyohlar doimiy keladigan turistik hududga aylantirilishi maqsadga muvofiq bo'lgan hududlardan bir deb hisoblaymiz.

[1]

Yerqo'rg'on yodgorligining sxematik ko'rinishi

Qadimiy Yerqo'rg'on shahri tarixi haqida biz yana quyidagilarni aytishimiz mumkin: Qashqadaryo daryosi vodiyaning vohaga kirib kelishida bir qancha irmoqlarga bo'linar va quruq deltani hosil qiladi, deltadan oqib o'tuvchi irmoq chap qirg'og'ining quyi qismida miloddan avvalgi VIII-VII asrlarda tarqoq holdagi dehqonlarning istiqomat joylari, ya'ni qishloqlari paydo bo'la boshladi. Uning markaziy qismi himoya devori bilan o'ralgan. Shu yo'l bilan Qashqadaryo vohasining eng dastlabki poytaxt markazlari vujudga kelgan. Bu qadimiy shaharning uy va binolari bog' va ekinzorlar bilan o'ralgan edi. Shimoliy delta irmog'ida oqib keluvchi sug'orish kanallari sug'orish maqsadida janubiy-sharqiy tomonga Qashqadaryoning asosiy oqimiga qaratilgan edi. Eramizdan oldingi 1 ming yillikning o'rtalarida shahar tobora kengayib borgan. Yerqo'rg'ondagi shahar ibodatxonasi xarobalaridagi qazishmalar ostida yana ikkita inshootlarning qoldirlari shaharga stratigrafik shurfni qo'llaganda aniqlandi. Yuqori qatlam ellin davriga tegishli bo'lib, pastki qatlam esa miloddan avvalgi 1 ming yillikning o'rtalariga tegishlidir. Olimlar III-IV asrda qurilgan ibodatxona shaharning qadimiyroq ibodatxona xarobalari ustida qad ko'targan bo'lsa kerak, degan taxminga bordilar. Bunga shu narsa dalolat beradiki, eng pastki inshootning ochilgan qismi g'ishtli platformadan iborat bo'lib odam bo'yi bo'lgan. Uni materikdan yuqqa toshko'mir qatlami ajratib turadi. Bizga shu narsa

ma'lumki, zardushtiylar o'z diniy rasm-rusmlarini ochiq joylarda o'tkazishgan. Ushbu muqaddas joy platforma ustida joylashgan bo'lib, u taxminan mil. avv. 1 ming yillikka tegishlidir. Platforma ostida esa kul uyumi mavjud bo'lib, u maydonni tozalash natijasida yig'ilib qolgan. Uning markazida qalinligi loyli qatlam bilan 0,5 metrga teng. Unda tuproq va kul aralashtirilgan katta siniq xum topilgan. Kulning oldida jangchining qalqonidan qolgan ko'plab bo'laklar topilgan, ular bilan bir qatorda kamon o'qlarining uchlari va taqinchoqlar ham topilgan.[1] Bu topilmalar orasidan to'g'ri burchakli himoya minorasi va tuproq qo'rg'onning ikki qal'a qismi va minoradagi nayzasimon tuynuk tasviri tushirilgan oltin nishona ajralib turadi. Kulning yuqori qatlamida qurbonlik qilingan hayvon suyaklari va siniq idishlar bilan birga yorug'lik taratuvchi ko'plab asboblar topilgan. Biz bevosita aytishimiz mumkin Yerqo'g'on yodgorlik majmuasi ko'hna tarixga ega ekanligini yana bir o'ziga xos bo'lgan yodgorliklardan bu Uzunqir shahar xarobasi. Zarafshon tizmasidan bosh olgan Sho'robsoy bo'yida (Kitob tumani) joylashgan. 1981-yilda ToshDU O'rta Osiyo arxeologiya kafedrası ekspeditsiyasi xodimlari tomonidan topib tekshirilgan. Mil.avv. VII-VI asrlarda 70 ga maydonni egallagan. Uzunqir Qashqadaryo vohasining iqtisodiy va ma'muriy markaziga aylangan. Uzunqirdan Samarqand (Marokanda)gacha bo'lgan masofa 70 kmni tashkil qilgan.[2] Shahar Marokanda, Baqtra karvon yo'li bo'yida joylashib muhim savdo-sotiq va hunarmandchilik ahamiyatiga ega bo'lgan. Uzunqir ichki qal'a va shahar hududidan iborat. Yodgorlikning janubiy-garbiy tomonida uzunligi 450m mudofaa devorining xarobalari saqlanib qolgan. Devor ham g'ishtdan qurilgan to'g'ri burchakli burjlarga, burjli xonalarga va jangovar shinaklarga ega. Uzunqir yirik o'troq dehqonchilik vohasining markazi sifatida qo'rg'on qarorgohi, guzarlari bo'lgan. Uzunqir topilmalari — sopol idishlar, jezdan va temirdan ishlangan mehnat va harbiy qurollari shaharda hunarmandchilik kasbi yuqori darajada taraqqiy etganligidan dalolat beradi. Sho'robsoy vohasidan topilgan madaniy o'simliklar (arpa, bug'doy), turli uzum navlari urug'lari bu yerda dehqonchilik va bog'dorchilikning taraqqiy etganligidan dalolatdir. Bu davrda kanal, ariqlar, qazish, daryolardan suv chiqarish, yangi ekin maydonlari o'zlashtirish va sug'orish ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Dehqonlar atrofi devor bilan o'ralgan qo'rg'onli uylarda va qishloqlarda yashashgan. Keyingi davrda Uzunqir yanada kengroq o'zlashtirildi. Uning xuddi shu darajada kengayishi aholining himoyalsh maqsadida istehkomlar qurish ehtiyoji tug'ildi. Tadqiqotlar natijalari va shurfdan olingan ma'lumotlar Uzunqir o'rnida ilk temir davri shahar markazi mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. Qadimgi shahar qurilishida joyning tabiiy-

geografik xususiyatlaridan muvafaqqiyat bilan foydalanilgan. Bu narsa birinchidan, uning joylashuvida, ikkinchidan, mudofaa devorining ilonizi shakldagi janubiy qismi ko'rinishida o'z aksini topgan. Uzunqir va uning atrofini suv bilan taminlash masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi, suv Sho'robdan va Zax bulog'i soyi hamda irmoqlaridan olingan bo'lib, u Uzunqirdan shimolroqda oqib o'tgan. Hozirgi davrda bu hudud Pistaxon kanali bilan sug'oriladi. U mahalliy aholi ma'lumotlariga ko'ra, ilgari bevosita Uzunqir devorlarigacha kelgan bo'lib, endilikda Dyuper yordamida Sho'robsoy orqali Sho'robsoy orqali suvni uzatadi. Kanalning boshlanish qismida o'tkazilgan tadqiqotlar kanalning qadimiyligi, suvni Qashqadaryodan, yangi qishloq yonida oqib o'tuvchi irmoqdan danba yordamida olishi va yana ikkita boshlanish qismida ega bo'lganligini ko'rsatadi. Qashqadaryo vohasidagi qazilmalarning o'rganilishi hali o'z yakuniga yetgani yo'q.[4] U yerda turli soha vakillari bilan bir qatorda arxeologlar ham izlanishlarini davom ettirilayotganini ma'lum qilmay ilojimiz yo'q.

Qarshi shahrining 2700 yilligi munosabati bilan zamonaviy me'morchilik uslublari asosida rekonstruksiya qilinib, ishga tushirilgan viloyat o'lkani o'rganish muzeyida ayni paytda ekspozitsion reja asosidagi sakkiz bo'limdan iborat ko'rgazmalar tashkil etilgan bo'lib, ularda Qarshi shahrining eng qadimgi davrlardan hozirgacha bo'lgan hayoti haqida hikoya qiluvchi davriy ekspozitsiya, qadimgi Yerqo'rg'on va Uzunqir yodgorligida olib borilgan arxeologik qazishmalarda topilgan, qadim Nasafning haqiqiy yoshini aniqlash uchun asos bo'lgan turli davrlarga oid yuzlab noyob topilmalar, tarixiy va arxeologik eksponatlar, numizmatika, etnografiya, xalq amaliy san'ati namunalari saqlanmoqda.[5]

[1]

Aynan bu sopol idishlar ilk temir davriga oid bo'lib 4 xil turga bo'linib tavsiflanishi mumkin:

I tur - Bu turdagi kulolchilik guruch aralashmasi bilan somon aralashgan massadan tayyorlanadi, idishlarning pastki qismi yetarli darajada mustahkam emas, shuning uchun sinishda parcha bir xil bo'lmagan rangda bo'ladi. Ularning yuzasida turli rangdagi dog'lar bor - och jigarrangdan qora ranggacha. Bu xususiyat Chust kulolchiligiga xos xususiyatdir.[6]

II tur - oq astarli keramika. Dastlab u I turdagi turli xil idishlar sifatida qaraldi. Materiallarning to'planishi natijasida uning o'ziga xos ajralib turishi aniqlandi. U asosan qoplamaning rangi bilan farqlanadi. Ko'zalar, devori tekis bo'lgan yassi tubli qozonlar, kosalar va bu turdagi idishlarning boshqa shakllari ma'lum.[6]

III tur - kulrang va sarg'ish rangdagi tekis yuzasiga ega bo'lmagan keramika. Taxmin qilish mumkinki, bunday sopollar maxsus maqsadga ega edi. Biroq bu turdagi topilmalar ko'p emas va ularni yetarli darajada to'liqlik bilan tavsiflab bo'lmaydi.[6]

IV turi - kulrang loy (oshxona) sopoli. U lenta usulida, shuningdek mato shablonida, ohaktosh aralashmasi bilan loydan qilingan.[6]

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash keraki Qashqadaryo vohasida qazishma ishlarini olib borish natijasida Yerqo'rg'on va Uzunqir shahar xarobalaridan ilk temir davriga oid bo'lgan sopol idishlarni topilish bilan shuni izohlash mumkinki bu hududlar ilk temir madaniyati o'choqlaridan biri ekanligini, bu madaniy merosni biz kelajak avlodga qoldirishimiz joizdir. Xususan O'zbekiston rahbari turizmni 2030 yilgacha kompleks rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilayotgan strategiyada

zamonaviy turizm va transport infratuzilmasini yaratishga ustuvor ahamiyat qaratilishini ta’kidladi. “Ko’hna tarix durdonalari” milliy dasturi doirasida turistlarni o’ziga jalb qiladigan madaniy meros obektlari soni 800 tadan 2,5 mingtaga yetkaziladi, 745 ta madaniy meros obekti restavratsiya qilinadi, 20 ta me’moriy yodgorlikda “ochiq osmon ostidagi muzey”lar tashkil etilishi belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.X Isamiddinov, R.X Suleymanov “Yerqo’rg’on” Toshkent 1984 y.7-8-73-betlar
2. Jabbor Kabirov, Anatoliy Sagdullayev “O’rta Osiyo arxeologiyasi” 1990 y.120-121-betlar
3. Исамиддинов М.Х. “Истоки городской культуры Самаркандского согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в эпоху раннежелезного века и в период античности)”. Издательство народного наследия имени А.Кадыри. Ташкент-2002. 58).
4. Международный научный журнал №9 (100), часть2 “Научный импульс” апреля, 2023 Xudayorov Diyor “Qashqadaryo vohasisning umumiy tavsifi”.1-3-betlar
5. Journal Of New Century Innovations Volume–18_Issue 4_December_2022 Oltiyev Quvonchbek “Qashqadaryo vohasi ilk temir davri yodgorliklari”. 3-4-betlar
6. Kabanov.S.K –Naxshabskie moneti V—VI vv VDI 1961y. Kabanov.S.K –Naxsheb na rubeje drevnosti isrednovekovya Tashkent 1977y.45-123-betlar

